

Efecto del tween 80 sobre las propiedades físicas de películas de quitosano/aceite esencial de canela/montmorillonita

B. E. Alvarez Pérez², G. Velázquez², C. A Romero-Bastida¹

¹Instituto Politécnico Nacional. Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Carretera Yautepec Jojutla, Km. 6, Calle CeProBi No. 8. Colonia San Isidro, apartado postal 24. Yautepec, Morelos, México. C. P. 62731. ²Instituto Politécnico Nacional. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Cerro Blanco No. 141. Col. Colinas del Cimatarío, Santiago de Querétaro, Querétaro, 76090, México.

k_at_hara@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Para disminuir el problema de contaminación de residuos plásticos debido a su lenta biodegradabilidad, se ha usado al quitosano, un polímero natural derivado de la desacetilación de la quitina, para aplicarlo como películas biodegradables o recubrimientos. El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto del tween 80 y de la concentración de aceite esencial de canela sobre las propiedades físicas y microbiológicas de las películas elaboradas con quitosano. Los resultados mostraron que el aceite esencial de canela tuvo un efecto inhibitorio sobre el crecimiento de *Penicillium digitatum* al aplicarse desde el 1%, sin observarse contribución del efecto del tween 80 en ninguno de los tratamientos. El tratamiento que contenía 5% de aceite esencial de canela con tween 80 presentó la menor permeabilidad al vapor de agua, así como la menor solubilidad. Las imágenes de microscopía confocal mostraron un menor tamaño de partícula en aquellas formulaciones que contenían tween 80.

Palabras clave: Aceite esencial, quitosano, surfactante.

Abstract

To reduce the pollution by plastic waste and due to its slow biodegradability, eco-friendly materials like chitosan, which is a natural polymer, has been used as a raw material to obtain biodegradable films and coatings. This polymer is obtained from the deacetylation of chitin. The aim of this work is to analyze the effect of tween 80 and the concentration of cinnamon essential oil on the physical and microbiological properties of biodegradable films made from chitosan. The results showed that cinnamon essential oil has an inhibitory effect on the growth of *Penicillium digitatum* and when it is applied in concentrations over 1.0%, no effect of the tween 80 was observed. The experiment with 5.0% of cinnamon essential oil and with tween 80 showed the lowest water vapor permeability, as well as the lowest solubility. Confocal microscopy images showed smaller particle size than those of films containing tween 80.

Keywords: Essential oil, chitosan, surfactant.

Introducción

El problema de contaminación por residuos plásticos, debido a su lenta biodegradabilidad, ha creado un creciente interés por desarrollar materiales biodegradables a partir de polímeros de fuentes naturales. El quitosano es el segundo polímero más abundante en la naturaleza después de la celulosa. Proviene de la desacetilación de la quitina y es capaz de formar películas con altas propiedades mecánicas, así como propiedades bacterianas y fungistáticas [Lenceta y col., 2013]. Sin embargo, sus aplicaciones son limitadas debido a su alta afinidad por el agua que puede provocar cambios en las propiedades mecánicas y de barrera de las películas. Algunas alternativas para mejorar las propiedades de barrera incluyen la incorporación de compuestos hidrofóbicos (ácidos grasos, aceites vegetales, aceites esenciales y ceras). Al ser la solución formadora de la película acuosa y los aceites esenciales hidrofóbicos, es necesario agregar una sustancia que ayude a dar mayor miscibilidad a los componentes. Los surfactantes, como el polioxietilén monooleato (tween 80), son sustancias anfífilas que poseen características hidrofílicas e hidrofóbicas y se añaden para mejorar la estabilidad de las emulsiones. Además, los aceites esenciales han sido utilizados por sus características antimicrobianas y antioxidantes [Hafsa y col., 2016]. Existen muy pocos trabajos en los que se evalúe el efecto de estos componentes sobre las propiedades físicas de las películas. El objetivo de este trabajo es analizar el efecto del tween 80 y la concentración del aceite esencial de canela sobre las propiedades físicas de películas de quitosano con el fin de

obtener una mejor comprensión de la relación entre los componentes que forman la película y sus propiedades para contribuir al desarrollo de películas y recubrimientos biodegradables para aplicaciones alimentarias.

Metodología

Materiales

Se utilizaron quitosano de alto peso molecular, con un grado de acetilación de 90% (Sigma-Aldrich), glicerol anhidro (Sigma-Aldrich, G7757), montmorillonita de sodio, MMT (Sigma-Aldrich, 682659), aceite esencial de hojas de canela (Aceites y esencias para la industria alimenticia, México), tween 80 (Hycel, México) y agar papa dextrosa (Bioxon, México).

Preparación de la solución formadora de películas

Para la elaboración de las películas se utilizó la metodología propuesta por Lina y col., [2011] con algunas modificaciones. Se preparó una solución de quitosano al 1% en ácido acético al 1% (v/v), se agitó la solución a 1250 rpm con agitador magnético a 50°C (solución 1). Posteriormente se preparó otra solución con 5% de montmorillonita (con base al peso del quitosano usado en la solución 1) en 10 mL de ácido acético al 1%, agitando vigorosamente por 24 h (solución 2), se mezcló la solución 1 y 2, enseguida se agregó 15% de glicerol, 1% o 5% el aceite esencial de canela y 0.05% de tween 80. Una vez terminada la solución, se vació a placas de acrílico, se dejaron secar por 48 h a 25 °C y 50% de humedad relativa. Luego, las películas se despegaron de las placas y se almacenaron a 25°C y 50% de humedad relativa.

Crecimiento e inhibición del micelio y germinación de esporas

Las pruebas se hicieron con *Penicillium digitatum*, debido a que este microorganismo se encuentra de forma natural en el ambiente, infectando a frutos cuando las condiciones son propicias para su propagación, no solo a frutos cítricos. Esta cepa fue proporcionada por el Laboratorio de Tecnología Poscosecha de Productos Agropecuarios de CEPROBI-IPN. En la Tabla 1 se muestran las formulaciones que se probaron. El crecimiento del micelio se hizo de acuerdo con la metodología usada por Correa-Pacheco y col., [2017], se usaron placas de Petri con agar papa dextrosa (PDA), se hicieron seis repeticiones de cada tratamiento. Se cortaron las películas en discos del mismo diámetro del tamaño de la caja de Petri, estos discos se colocaron sobre el agar papa dextrosa y luego se vertieron 10 µl de una disolución de esporas 1.6×10^9 en cada placa. El crecimiento del micelio se midió con un vernier digital cada 24 h durante 10 días. La inhibición del crecimiento del micelio se calculó usando la fórmula: $\text{Inhibición del crecimiento del micelio\%} = (A-B) / A * 100$, donde A es el crecimiento del microorganismo control y B es el microorganismo en el tratamiento.

Para la prueba de germinación de esporas se utilizó la misma cepa, *Penicillium digitatum*. Se usó la metodología propuesta por Correa-Pacheco y col., [2017]. Las películas de los distintos tratamientos se cortaron en discos de 15 mm de diámetro. Las películas se colocaron sobre círculos de agar papa dextrosa y luego se vertieron 10 µl de una disolución de esporas 1.6×10^9 encima de cada película (Figura 1). Se incubaron a 28 °C y se les agregó una gota de azul de lactofenol a cada película a tres tiempos diferentes (8, 10 y 12 h) para frenar el proceso de germinación de esporas. Se contaron las esporas germinadas y se reportó en porcentaje de germinación. Se hicieron tres réplicas por tratamiento.

Tabla 1. Tratamientos para pruebas microbiológicas

Tratamientos	
PDA control	Agar papa dextrosa
Película control	Película sin tratamiento
1% ST	1% de aceite de canela sin tween 80
1% CT	1% de aceite de canela con tween 80
5% ST	5% de aceite de canela sin tween 80
5% CT	5% de aceite de canela con tween 80

Figura 1. Inoculación de las películas con solución de esporas de *Penicillium digitatum*.

Caracterización de las películas

Permeabilidad al vapor de agua

Se utilizó el método E96-80 (ASTM, 1996) con algunas modificaciones. Cada muestra de película se colocó en una celda de prueba con un área circular abierta de 0.00264 m^2 la cual contenía cloruro de calcio anhidro (0 % HR). Estas celdas se colocaron en desecadores con una solución saturada de cloruro de sodio (75 % HR) y una temperatura de $25 \text{ }^\circ\text{C}$. El transporte al vapor de agua se determinó por una ganancia en el peso de la celda de permeación. Después de alcanzar el estado estacionario, se pesaron las muestras cada 30 minutos por 6 h. El cambio de peso en las celdas se registró hasta 0.0001 g y se graficó en función del tiempo. Para calcular el coeficiente de transmisión de agua (CTVA), se calculó la pendiente (g s^{-1}) de cada línea por regresión lineal, el resultado se dividió entre el área de la celda (m^2). Este valor se utilizó para calcular la permeancia que emplea la diferencia de presión de vapor de agua entre la atmósfera de cloruro de calcio anhidro y el desecador. Finalmente, se midió el espesor de la película y se multiplicó por el valor obtenido de la permeancia, dando como resultado la permeabilidad al vapor de agua ($\text{g m}^{-1} \text{ s}^{-1} \text{ Pa}^{-1}$) Las pruebas se hicieron por triplicado [Romero-Bastida y col., 2015].

Solubilidad

Para determinar la solubilidad de las películas, se cortaron piezas de $2 \times 3 \text{ cm}$, se acondicionaron durante 7 días en solución saturada de NaCl al 57 % de humedad relativa a 25°C , después de acondicionarse, se colocaron en un vaso de precipitado con 80 mL de agua desionizada y se agitaron durante 1 h, la muestra no disuelta se secó en la estufa a 60°C por 24 h hasta peso constante [Zamudio-Flores y col., 2007]. Las muestras se analizaron por triplicado.

La solubilidad de las películas se calculó mediante la siguiente fórmula;

$$\text{Solubilidad en agua (\%)} = \frac{(\text{Peso seco inicial} - \text{peso seco final}) \times 100}{\text{Peso seco inicial}}$$

Observación morfológica mediante microscopía confocal

Se obtuvieron micrografías utilizando el microscopio confocal de barrido láser (CLSM), Marca Carl Zeiss, modelo LSM 800, con el software ZEN 2.6 blue edition, se identificó autofluorescencia mediante el modo de operación "Lambda", que consiste en un barrido de diferentes longitudes de onda para identificar el rango de autofluorescencia. Se utilizó el láser de 488 nm y 561 nm al 3 % de excitación con un pinhole de 0.5 AU (Airy Unit) y un objetivo Plan-Neofluar de 20X. Todas las micrografías se capturaron en formato TIFF con una resolución de 2048×2048 píxeles.

Ángulo de contacto

El ángulo de contacto se midió usando la técnica de la gota sésil con una gota de agua destilada de $5 \mu\text{L}$ utilizando una micropipeta. Las imágenes se obtuvieron con un microscopio digital MicroView 10-800X. Para calcular el ángulo de contacto se utilizó el software ImageJ.

Análisis estadístico

Se realizó el análisis de varianza con el programa estadístico Minitab 16, se usó la prueba de Tukey para comparación de medias, considerando una probabilidad de significancia de $P \leq 0.05$.

Resultados y discusión

Crecimiento e inhibición del micelio y germinación de esporas

La Tabla 2 muestra los resultados de crecimiento e inhibición del micelio y la germinación de esporas. En el crecimiento del micelio se observó diferencia significativa entre la película control y las películas que contenían aceite esencial de canela y el tween 80. Sin embargo, no se encontraron diferencias entre ellas.

El porcentaje de inhibición del micelio mostró que todos los tratamientos (1% ST, 1% CT, 5% ST y 5% CT) presentaron inhibición del 100%. Esto indica que el aceite esencial de canela es efectivo para evitar el crecimiento del micelio, incluso a una concentración del 1%. Landero Valenzuela y col., [2016] indicaron que el cinamaldehído y el eugenol contenidos en el aceite esencial de canela (*Cinnamomum zeylanicum* o *Cinnamomum verum*) son los responsables de la inhibición del crecimiento del micelio. En cambio, en la película control no hubo inhibición, al igual que en el control de PDA, se esperaba observar una diferencia significativa entre ellos, dado que el quitosano por sí mismo posee propiedades antifúngicas; sin embargo, en este estudio, el quitosano no mostró actividad antifúngica. Se ha visto que la capacidad antimicrobiana del quitosano depende de su grado de desacetilación y de su peso molecular. Yoshihiko Omura y col., [2003]. Determinaron las concentraciones mínimas inhibitorias de crecimiento de microorganismos, encontrando que bacterias G-positivas tenían concentraciones mínimas inhibitorias de crecimiento bajas en soluciones elaboradas con quitosano de alto peso molecular. En un estudio realizado por Sahariah y col., [2019] encontraron que la actividad antimicrobiana del quitosano contra *Stafilococcus aureus* aumentaba al incrementar el peso molecular.

Tabla 2. Crecimiento e inhibición del micelio y germinación de esporas

Tratamiento	Crecimiento del micelio (cm)	Inhibición en el crecimiento del micelio (%)	Germinación de esporas (%)		
			8 h	10 h	12 h
PDA	2.3 ^a	0 ^a	0 ^a	67 ^a	95 ^a
Película control	2.3 ^a	0 ^a	0 ^a	2 ^b	3 ^b
1% ST	0 ^b	100 ^b	0 ^a	0 ^c	5 ^b
1% CT	0 ^b	100 ^b	0 ^a	0 ^c	0 ^b
5% ST	0 ^b	100 ^b	0 ^a	0 ^c	3 ^b
5% CT	0 ^b	100 ^b	0 ^a	0 ^c	0 ^b

Letras diferentes en una misma columna indican diferencias significativas (Tukey, $P \leq 0.05$).

La prueba con esporas mostró que a las 8 h no se presentó la germinación en ningún tratamiento incluyendo los controles. A las 10 h solo los controles mostraron germinación, 67% el PDA y 2% en la película control. A las 12 h el PDA mostró 95% de germinación, 3% la película control, 5% y 3% los tratamientos 1% ST y 5% ST respectivamente. Se observó un comportamiento similar entre el control película de quitosano y los tratamientos sin tween 80, lo que indica que el quitosano por sí solo no es capaz de evitar la germinación. Por otra parte, se observa una germinación del 0% en los tratamientos 1% CT y 5% CT. Lo que indica que el incluir el surfactante ayudó a evitar la germinación de esporas.

La Tabla 3 muestra las imágenes de las esporas observadas al microscopio. Se muestran las esporas germinadas a las 12 h en los tratamientos control PDA, película control, 1% ST y 1% CT. Los tratamientos 5% ST y 5% CT no mostraron germinación de esporas. Esto indica que la concentración del aceite de canela también es importante para inhibir la germinación de esporas.

Tabla 3. Imágenes de las esporas observadas al microscopio con objetivo 40 X

Tratamiento 12 h	Esporas germinadas	Tratamiento 12 h	Esporas germinadas
Control PDA			
Control película			
1% ST			

Microscopía confocal de barrido láser

Los resultados mostraron que las películas que contenían el surfactante tween 80 (Figura 2b y 2d), tenían una mejor distribución del aceite en la película, así como un tamaño de partícula más pequeño. Las películas que no contenían tween 80 (Figura 2a y 2c) mostraron un tamaño de gota mayor, así como una menor homogeneidad en la película. Esto indica que el surfactante ayuda a dar miscibilidad a los componentes.

Figura 2. Micrografías de las películas con los diferentes tratamientos a) 1% canela sin tween, b) 1% canela con tween, c) 5% canela sin tween, d) 5% canela con tween.

Permeabilidad al vapor de agua (PVA)

La Figura 3 muestra los resultados de la PVA de las películas con los diferentes tratamientos. Se puede observar que las películas con 1% de aceite de canela sin tween 80 tuvieron los valores más elevados, siendo significativamente diferentes de los demás tratamientos. El incluir el emulsificante en las películas disminuyó el valor de PVA debido a que éste promovió una mejor dispersión del aceite esencial en la película haciendo a la película menos hidrofílica y, por lo tanto, el paso de vapor de agua a través de ella disminuyó. El aumentar el contenido del aceite esencial de canela en la película ayudó a aumentar el carácter hidrofóbico de ésta, haciendo que la permeabilidad al vapor de agua disminuyera. No se observaron diferencias estadísticamente con respecto al 1% de aceite de canela con tween 80. Esto demuestra que la adición de tween 80 sí influye en la PVA. Estos resultados muestran ser diferentes a lo reportado por Rodríguez y col., [2006], quienes indicaron que la adición de surfactante a las películas de almidón no modifica significativamente la PVA.

Figura 3. Permeabilidad al vapor de agua de las películas. Letras iguales entre los tratamientos no indican diferencias significativas (Tukey, P≤0.05).

Solubilidad

La solubilidad es considerada un factor importante en las películas y recubrimientos comestibles porque indica la resistencia al agua. Este parámetro influye en el lavado de frutas y verduras, así como en la cocción. La Figura 4 muestra que los valores de solubilidad de las películas no mostraron diferencias significativas entre los tratamientos; sin embargo, el tratamiento 5% CT mostró tener la menor solubilidad de todos, esto puede deberse al contenido de aceite y el tween 80 que aumentaron la hidrofobicidad de la película. Song y col., [2018], en su trabajo indicaron que la solubilidad disminuye ligeramente conforme se aumentan los niveles de aceite esencial de limón y que la solubilidad aumenta con la adición de tween en películas elaboradas de almidón con quitosano.

Figura 4. Solubilidad de las películas con los diferentes tratamientos. Letras iguales entre los tratamientos no indican diferencias significativas (Tukey, P≤0.05).

Ángulo de contacto

El ángulo de contacto mide la hidrofobicidad de la superficie de las películas. Se esperaría que a mayor contenido de aceite esencial de canela el valor de contacto aumente. Esto indica que la gota de agua “moje” menos la superficie de la película y por lo tanto la gota sea más redonda. Los valores obtenidos para las películas que contenían tween 80 mostraron 53.24° y 51.80° para 5% y 1% de canela, respectivamente. En cambio, para las películas que no contenían el tween 80 los valores fueron de 38.16° y 36.25° para 5% y 1% de canela, respectivamente, esto se muestra en la Figura 5. Los resultados indicaron que el tween 80, aumento el ángulo de contacto, como resultado de distribuir homogéneamente el aceite de canela en toda la matriz polimérica de quitosano.

Figura 5. Ángulo de contacto de las películas con los diferentes tratamientos. Película de quitosano con a) 5% ST, b) 5% CT, c) 1% ST, d) 1% CT

Trabajo a futuro

A partir de estos resultados puede considerarse una segunda parte donde se apliquen estas formulaciones como recubrimiento en frutos.

Conclusiones

El aceite esencial de canela inhibe el crecimiento del micelio y el tween 80, junto con el aceite, disminuyen la germinación de esporas de *Penicillium digitatum*. El tratamiento con mayor concentración de aceite esencial de canela y con adición de tween 80, produjo las películas con la menor permeabilidad al vapor de agua. El tween 80 mejoró la miscibilidad de los componentes, disminuyendo el tamaño de partícula y ayudando a la dispersión del aceite de canela en el quitosano.

Agradecimientos

Agradecemos al Laboratorio de Tecnología Poscosecha de Productos Agropecuarios de CEPROBI-IPN por proporcionarnos los medios para realizar este trabajo.

Referencias

1. Correa-Pacheco, Z., Bautista-Baños, S., Valle-Marquina, M., and Hernández-López, M. (2017). The Effect of Nanostructured Chitosan and Chitosan-thyme Essential Oil Coatings on *Colletotrichum gloeosporioides* Growth in vitro and on cv Hass Avocado and Fruit Quality. *Journal of Phytopathology*. (165) 297-305.
2. Hafsa, J., Smach, M., Khedher, M. R. B., Charfeddine, B., Limem, K. Majdoub, H, and Rouatbi, S. (2016). Physical, antioxidant and antimicrobial properties of chitosan films. *LWT - Food Science and Technology*. (68) 356-364.

3. Landero Valenzuela, N., Lara Viveros, F. M., Aguado Rodríguez, G. J., Hoyos Petra, A., Apolonio, D., and Pérez Rivera, Y. (2016). Aceite esencial de *Cynnamomum zeylanicum*: alternativa de control para *Penicillium expansum* sobre pera en poscosecha. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*. **(7)** 1017-1028.
4. Leceta, I., Guerrero, P., and de la Caba, K. (2013). Functional properties of chitosan-based films. *Carbohydr. Polym.* 93 **(1)** 339–346.
5. Lina, W., Fei, L., Yanfeng, J., Zhi, C., Pinglan, L., Yongqiang, C., . . . Xiaojing, L. (2011). Synergistic Antimicrobial Activities of Natural Essential Oils with Chitosan Films. *Agricultural and food chemistry*. **(23)** 12411-12419.
6. Priyanka, S., Dorota, C., Dorota, Z., Martha Á., H., Dawid, S., and Már, M. (2019). The Effect of Molecular Weight on the Antibacterial Activity of N, N, N-Trimethyl Chitosan (TMC). *International Journal of Molecular Sciences*. **(20)** 1-14.
7. Rodríguez, M., Osés, J., ZianiJuan, K., and Maté, I. (2006). Combined effect of plasticizers and surfactants on the physical properties of starch based edible films. *Food Research International*. **(39)** 840-846.
8. Romero-Bastida, C., Bello-Pérez, L., Velazquez, G., and Alvarez-Ramirez, J. (2015). Effect of the addition order and amylose content on mechanical, barrier and structural properties of films made with starch and montmorillonite. *Carbohydrate polymers*. 195-201.
9. Song, X., Zuo, G., and Chen, F. (2018). Effect of essential oil and surfactant on the physical and antimicrobial properties of corn and wheat starch films. *International Journal of Biological Macromolecules*. **(107)** 1302-1309.
10. Yoshihiko Omural, Mayumi, S., Takahiro, A., Hiroyuki, S., Yoshihiro, S., Ichiro, N., and Tetsuaki, T. (2003). Antimicrobial Activity of Chitosan with Different Degrees of Acetylation and Molecular Weights. *Biocontrol Science*. **(8)** 25-30.
11. Zamudio-Flores, P., Bello-Pérez, L., Vargas-Torres, A., Hernández-Urbe, J., and Romero-Bastida, C. (s.f.). (2007) Partial Characterization of films prepared with oxidized banana starch. *Agrociencia*. **(41)** 837-844.